

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОДГОТОВКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING IN THE TRAINING OF
PROFESSIONAL MILITARY PERSONNEL, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Туйчиева Саодат Мелекузиевна

Тошкент амалий фанлар университети психология кафедраси мудири

Шерматов Файзулло Тоштиллаевич

*Тошкент амалий фанлар университети психология кафедраси в.б. профессори
психология фанлари доктори (ДСч), (Тел: 90 288 56 57)*

Аннотация. Ушбу илмий мақолада профессионал и ҳарбий офицер кадрларни тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари ва унинг аҳамияти ҳақида фикрлар мантикий кетма-кетликда баён этилган. Мақолада муаллифларнинг кўп йиллар давомида олиб борган амалий тажрибаларига суянган ҳолда ўтказилган таҳлиллар натижасида фикрлар атрофлича баён этилган.

Калит сўзлар: Стресс, психожароҳат, эмоционал ҳолат, экстремал вазият, ҳиссий муносабат, психодаптация, латент даври, реабилитация, психологик коррекция.

Annotation. This scientific article provides a logical sequence of ideas about the specifics of training and its importance in the system of professional officers. The article provides an in-depth analysis based on the authors' many years of practical experience.

Key words: stress, psychological tray, emotional state, extreme situation, psych, latent period, psychological correction, amatoenail response, rehabilitation.

Бугунги кунда мамлакатимиз олдида турган вазифаларни муваффақиятли бажаришга таъсир этадиган омиллардан бири – бу шартнома бўйича ҳарбий хизматчи офицер ва сержантлар таркибининг профессионал тайёргарлик сифат ҳолати муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, армиямизнинг жанговар шайлиги, тайёргарлиги ва қобилияти энг аввало, офицер ва сержантлардан юқори касбий тайёргарликни талаб этмоқда. Зеро мамлакатимизда таълим тизими, шу жумладан, ҳарбий таълимни такомиллаштириш, уни замонавий талаблар ва жаҳон стандартларига мослаштириш масаласига давлатимиз раҳбарияти томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Қуrolли Кучлари ўзининг кўп сонли шахсий таркиби ва ундаги олиб борилаётган фаолият нуқтаи назаридан мураккаб тизим ҳисобланади. Унинг ташкилий тузилмаси Ўзбекистон Республикаси “Мудофаа доктрина”сида белгиланиб, мамлакат мудофаасини ташкил этишда барча куч тизимлари бирлиги вужудга келтирилган. Ўзбекистон Республикаси Қуrolли Кучлари ривожланишининг бугунги ҳолати ҳарбий хизматчилар билан ўтказиладиган ўқув-жанговар машғулотлар, тарбиявий ва мафқуравий ишлар самарадорлигини ошириш, шартнома асосидаги ҳарбий хизматчилар ҳамда Қуrolли Кучлар хизматчилари, уларнинг оила аъзолари билан психологик ишларни амалга ошириш масаласи долзарб эканлигини кўрсатмоқда.

Сўнги ўн йилликда Яқин Шарқ, Шимолий Африка ва Европада бўлиб ўтаётган

куролли тўқнашувлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, жанговар ҳаракатлар давомида бир қатор оддий шикастловчи воситалардан фойдаланиш билан бирга, янги жисмоний тамойиллар бўйича куроллар (ЯЖТБК) ҳам қўлланилган. ЯЖТБКни душман томонидан қўлланилиши шароитида шахсий таркиб, нафақат физик жиҳатдан, балки вазият тўғрисидаги 5-7 фоиз ноаниқлик, шунингдек, бошқа салбий психологик омилларнинг таъсири натижасида ҳарбий хизматчиларнинг руҳий йўқотишлари кўпаяди. Хусусан, душман томонидан акустик куроллар қўлланилиши ҳарбийларни тушқунлик кайфиятига ва психомотор функциялари бузилишига олиб келиши мумкин. Лазер куроллари таъсири кўз пардасини шикастланишидан ва кўр бўлиб қолишидан кўркувни келтириб чиқаради, асосан, наводчик-оператор ёки мерганларнинг ушбу ҳолатга тушиши ҳамда бошқа жиҳатлар шахсий таркибнинг руҳиятига оид паталогик реакцияларининг ўсиши кузатилмоқда [1].

Америка психолог мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳарбий хизматчиларнинг тахминан 90 фоизи жангда кучли кўркувни яққол ҳис қилишаркан. Шу билан бирга, уларнинг 25 фоизидан кўркув кўнгил айланиш, қусиш, 20 фоизидан ичакнинг функциясини назорат қила олмаслик билан кечади. Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ҳарбийларнинг қарийиб 30 фоизи жангдан олдин, 35 фоизи жангда ва 16 фоизи жангдан сўнг кўркувни бошидан кечириши бўйича тахлиллар келтирилган [2]. (1-даграмма)

1-расм. Ҳарбий хизматчиларнинг кўркув натижасида психологик йўқотишлари.

Россия, АҚШ, Германия ва Франция ҳарбий мутахассисларининг таъкидлашича, жангларда фақатгина 20-25 фоиз аскарлар мустақил равишда зарур ҳаракатларни бажаришади (нишонга ўқ узиш, жанг майдонида мақсадли ҳаракатланиш ва ҳақозо), қолганлари эса фақат командирни кўриб турганларида фаолдир. У йўқлигида улар хавфсиз жойга яшириниб олиб, ўз ҳаракатларида техникалар, курол-яроғларни ишдан чиқишини, руҳий ва физик жароҳатлар олинганини ўхшатишади, шунингдек, яраланган ҳамкасбларининг орқасига кўшилиб олишга ҳаракат қилишади [3]. Немис тадқиқотчиси Е.Динтер ҳарбий ҳаракатларга мослашиш жараёни 15-20 кун давом этишини, кейин эса аскарнинг ахлоқий-руҳий салоҳияти энг юқори даражага чиқишини аниқлади. 30-40 кундан сўнг душман билан бевосита тўхтовсиз тўқнашувлар оқибатида ахлоқий-руҳий куч камайиши юз беришини таъкидлаб ўтган. А.Габриел агар уруш майдонида 45 кунлик узлуксиз қолишдан сўнг, ҳарбийлар фронт ортига жўнатилмаса, улар ахлоқий-руҳий имкониятларига кўра самарасиз бўлиб қолади, деб ҳисоблайди. Ушбу қарашлар бўйича, америкалик психиатр Р.Свонк ва У.Маршанлар ҳам ўз нуқтаи назарларига эга. Уларнинг фикрича, жанговар ҳаракатларда 35 кун давомида доимий иштирок этадиган ҳарбий хизматчиларнинг 98 фоизидан у ёки бу кўринишдаги руҳий касаллик юзага келиши мумкинлигини айтиб ўтади. Шахсий таркибнинг руҳий ҳолатига кундалик фаолият меъёрларининг бузилиши (ўрганиб қолинган уйку, дам, овқатланиш каби фаолиятларнинг алмашинуви), одатланилмаган ерлар, иқлимнинг тез-тез ўзгаришлари ва ёмон

об-хаво шароитлари таъсир кўрсатади. Мураккаб жанговар вазият заиф турдаги асаб тизимига эга жангчиларда жиддий рухий касалликларга ва жанговар қобилиятини тўлиқ йўқотилишига олиб келади (ҳарбий хизматчилар орасида улар қарийб 15 фоиз). Шунга ўхшаш шароитларда, ўртача асаб тизимига эга бўлган ҳарбий хизматчилар (тахминан 70 фоиз) жанговар ҳаракатдаги салбий омиллар таъсирини қисқа вақт ичида енгиб ўтади. Кучли асаб тизимига эга бўлган жангчилар (15 фоизга яқин) жанговар вазиятнинг жиддий рухийшикаст таъсирига дучор бўлмайдилар [4].

Ҳарбий экспертлар фикрига кўра, замонавий жанговар ҳаракатларда ҳаёт учун хавф ва рухий хис-туйғулар танглиги ўзининг энг чўққисига чиқади. Жанговар вазият ва унинг хавф-ҳатари рухий тангликни юзага келтиради ва шахс хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўзгариши мумкин – енгил таъсирланишдан то шол килувчи қурқувга қадар. Жанговар шароитда ҳар бир ҳарбий хизматчи олдида, авваламбор иккита вазифа туради: тирик қолиш ва вазифани бажариш. Шу билан айнан жанговар вазифанинг бажарилиши тирик қолишнинг ягона йўли ҳисобланади. Бироқ, ҳарбий хизматчиларнинг барчаси ҳам жанг майдонида содир бўлаётган ҳолатларга бир хил жавоб қайтара олмайди ёки таъсирланмайди. Жанговар вазиятда ҳарбий хизматчининг руҳияти кўп ҳил таъсирларга дучор бўлади. Бирларида жангнинг ҳаёт учун хавфли ва оғир вазияти барча сезги органлари, диққатни, хотирани ва фикрлашни кучайтиришга олиб келадиган жанговар ҳаяжонланишни, тўлқинланишни кўзғатади, бу одамнинг жисмоний ва ахлоқий-рухий имкониятларини сафарбар этишга ва бир жойга жамлашга, жанговар фаолликни оширишга, ботирликка ва фидокорликка ёрдам беради. Бошқаларда аксинча, жанг таъсирида юзага келадиган салбий сезгилар ва руҳиятнинг умумий ҳолатида сезги, хис-туйғулар тушиб кетиши мумкин, ташқи кўзғатувчиларга таъсирланиш (реакция) ҳолати секинлашади, ҳаракатлар ва фаолликнинг мустаҳкамлиги ва ўзаро мувофиқлиги пасайиб кетади, диққат-эътибор ва хотира сусаяди, ҳарбий хизматчининг жанговар фаолиятини издан чиқаради, организмда мавжуд бўлган заҳираларга киришни тўсиб қўяди, руҳият ва асаб тизими ишини издан чиқаради. Учинчилари эса жанговар хатти-ҳаракатларга билинарли таъсир кўрсатмайдилар. Ҳаттоки жудаям ҳар хил амалий машғулотлар ва машқлар билан мустаҳкамланган жиддий назарий тайёргарлик, жанговар вазиятда 100 фоиз муваффақиятга қафолат бермайди. Ўқув машқларида барча ҳарбий хизматчилар ўз диққатларини қўйилган вазифаларни сифатли бажаришга қаратадилар. Гарчи ўқув машқларида озроқ ҳам таҳлика мавжуд бўлсада, буни асло жанговар вазиятнинг хавф-ҳатар даражаси билан тенглаштириб бўлмайди. Ҳаёт учун хавфли бўлган реал хавф-ҳатарга тушганда, одам табиатан, аввалом бор ўз жонини асрашни ўйлайди. Жанговар вазият ҳарбий хизматчидан улкан рухий ва хиссиётли тангликни, асаб тизимининг катта сарфланишини талаб қилади. Ҳар қандай соғлом одамда психоген (рухий) зарарларга нисбатан физиологик (жисмоний) чидамликнинг чегараси (меъёри) мавжуд. Шундан сўнг, руҳият бошқа тангликка бардош бера олмайди, чегарадан ўтилгандан сўнг, рухий парокандалик ривожланади.

Россиялик ҳарбий экспертларнинг таъкидлашича, Украинадаги ҳарбий операциялар жараёнида шундай ҳодисларга дуч келишганки, унда жангарилари таянч органлари яраланган одамни миналаштириб қўйишган, оқибатда рус ҳарбийлари яраланган инсонга ёрдам бериш мақсадида уни кўтаришганида портлаш содир бўлган, шундан сўнг яраланганларга ёрдам беришда масофадан туриб махсус воситалардан фойдаланишган. Бу эса, вақт тиғизлигида кўп муддат сарф бўлишини келтириб чиқарган. Ундан ташқари, сюрпризлардан, миналаштирилган дронлардан фойдаланишган. Шунингдек, муҳандислик қўшинлари мутахассисларининг айтишича, жанг майдонида миналарни зарарсизлантиришда анча қийналишган, сабаби кундалик фаолиятдаги тайёргарлик жараёнида ҳақиқий жанговар ҳаракатларда таъсир кўрсатувчи ўқ овози, портлашлар, самолётнинг учиб ўтиши, ёнғинлар, вайронгарчиликлар каби омиллар инобатга олинмасдан машғулотлар ташкиллаштирилганлиги ушбу ҳолатни келтириб чиқарган [5].

Ҳусусан, ҳарбий хизматнинг ўзига хос жиҳатлари шундаки, унда ҳарбий хизматни ўташдаги муаммолар бевосита ҳарбий хизматчилар муносабатларида, уларнинг оила аъзолари

муносабатлари билан боғлиқ ҳолда юзага келади. Ҳарбий хизматни ўташда ҳарбий хизматчилар турли психологик муаммолар билан тўқнашадилар, бу эса ўз ўрнида шахсий таркибнинг руҳий тетиклигига ҳамда жанговар имкониятларига ва ҳарбий фаолиятнинг самарадорлигига таъсир қилади. Ушбу ҳолатда асосий психологик муаммоларни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир [6].

Ҳарбий хизматчи шахси билан боғлиқ бўлган муаммолар таркибий-тузилишига кўра мазкур психологик муаммоларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

- **Мотивацион муаммолар** – ҳарбий хизмат вазифаларини юксак даражада бажариш ҳамда ҳарбий касбий такомиллаштириш учун қўзғатувчи омилларнинг йўқлиги;
- **Касбий-тоифали муаммолар** – ҳарбий хизматчиларнинг айрим қисми томонидан функционал мажбуриятларини бажара олмаслиги ёки бажаришга тайёр эмаслиги;
- **Функционал-психологик** – хизмат жараёнида юзага келадиган ҳарбий хизматчиларнинг салбий психофизиологик ҳолатининг мавжудлиги;
- **Оилавий психологик муаммолар** – шахсий таркибнинг ҳарбий фаолиятига салбий таъсир қилувчи ижтимоий-психологик омилларнинг таъсирида шаклланган оилавий муаммоларнинг вужудга келганлиги ҳолати.

Жамоавий-гуруҳий муаммолар - ҳарбий жамоаларда маънавий-руҳий муҳитни ёмонлаштирувчи муаммолардир. Уларга турли кўринишдаги қонунбузарликлар, ҳарбий жамоалар ичидаги муносабатларнинг бузилиши, жамоалардаги ижобий қадриятларининг парчаланиши ва емирилиши, мазкур турдаги муаммолар ҳарбий хизматчиларнинг низомга зид муносабатларида, микрогуруҳларнинг мавжудлигида, ҳарбий хизматчиларнинг бир бирлари билан чиқиша олмаслигида намоён бўлади. Бу эса ўз ўрнида ҳарбий хизматчиларнинг Қуролли Кучлар мақсадларига қарши бўлган нотўғри ёки ёлғон ижтимоий ориентирларни танлашга интилиш ҳолатини юзага келтиради.

Фаолият билан боғлиқ бўлган муаммолар мазкур муаммолар ҳарбий хизмат ва ўқув жанговар фаолиятига тегишли бўлиб, улар ҳарбий хизматчиларнинг психологик хислатларининг ҳарбий хизмат ва ҳарбий ихтисосликнинг объектив талабларига тўғри келмаслиги оқибатида ҳосил бўлади. Бу турдаги муаммолар ҳарбий фаолиятни суст олиб боришда, хизмат давомида хато ва камчиликларга йўл қўйишда, жиноят содир этилиши каби салбий ҳолатларда намоён бўлади.

Хулоса ўрнида юқорида кўрсатиб ўтилган муаммолардан келиб чиқиб ва уларни биринчи навбатда бартараф этиш мақсадида психологик ишни асосий икки йўналишда олиб бориш мақсадга мувофиқдир:

ҳарбий хизматчиларнинг психикасига таъсир кўрсатувчи психологик шароитларни такомиллаштириш;

ҳарбий фаолиятнинг турли соҳаларида, инсоннинг самарали фаолият кўрсатишида муҳим омил ҳисобланган психологик таълимни индивидуал ва жамоаларда шакллантириш ва ривожлантириш.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, психологик ишларни пухта ташкил этиш ҳарбий хизмат самарадорлигини оширишга, шахснинг соғлом психологик қиёфасини сақланишига аниқса, ҳарбий жамоа ҳамда ҳарбий хизматчи ва уларнинг оилаларида соғлом психологик муҳитнинг шаклланиши, ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек, психологик ишлар мобиллаштирувчи, йўналтирувчи, ҳарбий мафкуравий каби вазифаларни бажара олади. Бу эса турли хил салбий психологик таъсирларни, психологик жароҳатларни олдини олиш ва уларнинг салбий оқибатларини нейтраллаштиришда самарали натижаларга эришишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Қуролли Кучлар ташкил этиганлигининг 33 йиллиги байрамидан сўзлаган нутқи 2025 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4 август 2018 йилдаги ПҚ-3898-сон Қарори “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”.
3. В.Назаренко. П.Герасимов. Поддержание и восстановление боеспособности подразделений при применении противником оружие на новых физических принципах. Военная Мысль. Военно-теоретический журнал. №8 2018. С. 21-22. 2 В.Строев. Боевой применение не смертельного оружие. // Зарубежное военное обозрение.1998.№2.С.24-27.
4. А.Караян. Психологические особенности боевых действий военнослужащих в различных видах и на различных этапах боя. Армей Рус.ру. военно-информационный портал.
5. А.Караян. Психологические особенности боевых действий военнослужащих в различных видах и на различных этапах боя. Армей Рус.ру. военно-информационный портал.
6. Е.Сенявская. Войны XX столетия: социальная роль, идеология, психология. Военная психология.
7. Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная военная психология. - СПб.: Питер, 2006. - С. 18.